

QUESTIONS OF MONOTHEISM IN ISLAM

Tatyana Dorofeeva

*Candidate of Philosophical Sciences, associate professor
Penza State Agrarian University, Penza, Russia*

УДК 282

ВОПРОСЫ МОНОТЕИЗМА В ИСЛАМЕ

Татьяна Геннадьевна Дорофеева

*Кандидат философских наук, доцент
Пензенский государственный аграрный университет, г. Пенза, Россия*

Abstract

The article is devoted to the topic «Monotheism in Islam». Based on the analysis of Muslim theological literature, the author characterizes the concepts of «tawhid», «shirk», «kufr», «guluu». It shows that the Prophet Muhammad pointed out the path of the Muslim community to strict monotheism, a path that determines human well-being in earthly life and bliss in ahirat.

Аннотация

Статья посвящена теме «Монотеизм в исламе». Автор на основе анализа мусульманской богословской литературы характеризует понятия «таухид», «ширк», «куфр», «гулюу». Показывает, что пророк Мухаммед указал путь мусульманской общины к строгому монотеизму – путь, который предопределяет благополучие человека в земной жизни и блаженство в ахирате.

Keywords: Allah, Islam, polytheism, monotheism, Muhammad, disbelief, worship, excess.

Ключевые слова: Аллах, ислам, многобожие, монотеизм, Мухаммед, неверие, поклонение, чрезмерность.

Монотеизм в исламе обозначается термином «таухид». Понимание монотеизма в исламе выражено в формуле Шахада (первом столпе ислама), которая свидетельствует, что кроме Аллаха нет других богов. Мусульмане убеждены, что только Аллах:

- единственный Господь;
- достоин поклонения;
- имеет божественные имена и атрибуты (сифаты).

В связи с этим мусульманские богословы выводят понятия:

- единобожие в господстве (таухид ар-рубубийя);
- единобожие в божественности (таухид аль-улюхийя);
- единобожие в обладании божественными именами и атрибутами (таухид аль-асма ва ас-сыфат) [2]. Каждое определение имеет подтверждение в Коране и Сунне.

Мусульманские ученые отмечают, что есть люди, которые отступают от истины касательно этого вопроса и определяют три варианта отклонения:

- отсутствие веры во владычество Аллаха или неверие в его существование;
- отрицание отдельных уникальных черт Всевышнего и отрицание некоторых проявлений Его господства;
- приписывание некоторых особенностей Господа кому-либо, кроме Аллаха [1].

В контексте ислама вера в Аллаха приносит пользу человеку, как в этом мире, так и в вечной жизни:

- дает благословение и проживание в изобилии;
- спасает от всякого зла;
- наполняет жизнь смыслом;
- очищает сердце от суеверий;
- приносит вечное блаженство в ахирате [4].

В исламе поднимается вопрос о том, что такое многобожие, неверие и каковы их виды.

Многобожие в исламе обозначается термином «ширк», что подразумевает:

- приписывание качеств Аллаха как Господа созданиям;
- приобщение сотоварищей к Аллаху в обладании божественными именами и атрибутами;
- поклонение кому-либо кроме Аллаха.

Ширк считается самым страшным грехом человека, имеющим ужасающие последствия для человека, как в этой жизни, так и загробной.

Согласно исламскому учению, многобожие является:

- единственным грехом, который не прощается без покаяния в нем;
- величайшей несправедливостью;
- принижением достоинств Аллаха;
- причиной вечных мук в Аду.

Многобожие делает бесплодными все деяния человека [8].

В исламе различают великое и малое многобожие. Когда кого-либо или нечто приравнивают к Аллаху – это великое многобожие. Коран свидетельствует, что пребывая в огне, язычники будут говорить своим богам: «Клянемся Аллахом, мы ведь явно заблуждались, когда равняли вас с Господом миров!» (Коран, 26:97-98).

К малому многобожию относится все, что совершается не ради Аллаха, а для людей; различные клятвы (матерью, детьми, хлебом); ношение различных талисманов и амулетов.

Неверие именуется в исламе – куфр – отсутствие веры в Аллаха и Его посланника Мухаммеда. Куфр как и ширк, бывает великим и малым. За великое неверие – человека навечно ждет Ад, а за малое неверие он только наказывается [5].

В исламе отмечается, что пророк Мухаммед сделал все, чтобы мусульманская община была последовательницей монотеизма и воздерживалась от всего, что противоположно ему. Можно искать заступничества Аллаха только тем путем, который указан в шариате. Так, посланник Аллаха запретил носить амулеты, кольца, нити, испрашивать благодать у деревьев, камней и других предметов [3]. Также под запретом находятся:

- мольбы к мертвым с просьбой о спасении, удовлетворении нужд, избавлении от печали и т.п.;
- культовые действия около могил и мавзолеев;
- надежда на высокое положение пророков в деле своего приближения к Аллаху [6].

Ислам стоит на позиции запрета чрезмерности (гулюу) в поклонении. В Коране написано: «О люди Писания! Не проявляйте чрезмерности в вашей религии и говорите об Аллахе только правду» (Коран, 4:171); «Скажи: «О люди Писания! Не излишествуйте в своей религии вопреки истине и не потакайте желаниям людей, которые еще раньше впали в заблуждение, ввели в заблуждение многих других и сбились с прямого пути» (Коран, 5:77). Посланник Аллаха предупреждал: «Остерегайтесь чрезмерности, ибо именно чрезмерность в религии погубила ваших предшественников» [7].

Таким образом, в исламе в рассмотрении вопроса о монотеизме (таухид), богословы поднимают вопросы, связанные с многобожием (ширк), неверием (куфр), чрезмерностью (гулюу).

Литература

1. В чем проявляется уклонение от единобожия в господстве. Аллах [Электронный ресурс]. URL: <https://vuzlit.com/781210/proyavlyaetsya-uklonenie-edinobozhiya-gos-podstve?ysclid=m6nfd4dqz79896400020> (дата обращения 15.01.2025).
2. Единобожие как суть веры в Аллаха [Электронный ресурс]. URL: https://toislam.ws/aqidah/edinobozhie_kak_sut_v_ery_v_allaha?ysclid=m6dlh9ye2d208639760 (дата обращения 13.01.2025).
3. Испрашивание благодати [Электронный ресурс]. URL: <https://musl-im.jofo.me/2009192-baraka-itabarruk-blagodat-i-puti-ee-dostijeniya-k-islam.html?ysclid=m6ngq0t7bt561744764> (дата обращения 16.01.2025).
4. Какое влияние оказывает на человека вера в Аллаха [Электронный ресурс]. URL: <https://m.islam-today.ru/veroucenie/kakoe-vlianie-na-celoveka-okazyvaet-vera-v-allaha/?ysclid=m6nek3ed76512086543> (дата обращения 6.01.2025).
5. Куфр (неверие). Виды куфра [Электронный ресурс]. URL: <https://vislame.blog/kufr-neverie-vidy-kufra/?ysclid=m6ng9wa7vn275744688> (дата обращения 18.01.2025).
6. Поиск близости к Аллаху [Электронный ресурс]. URL: <https://che-rnovik.net/content/monotheos/tavassul-poisk-blizosti-k-allahu?ysclid=m6nght1b3n-19-8078896> (дата обращения 12.01.2025).
7. Чрезмерность в исламе [Электронный ресурс]. URL: <https://dumrf.ru/is-lam/theology/8232?ysclid=m6nggqwepm502350536> (дата обращения 14.01.2025).
8. Ширк в исламе [Электронный ресурс]. URL: <https://medinaschool.org/library/creed/grehi/shirk-v-islame> (дата обращения 12.01.2025).